

INTERFAOL USULLAR YORDAMIDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH

Sadikova Firuza Mahmudovna¹, Abdulatibov Shoyadbek Ziyodbek o'g'li², O'rolova Maxliyo Saimnazar qizi³

¹“Toshkent irrigasiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti “Professional ta'lim” kafedrası,

^{2,3}“Toshkent irrigasiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Professional ta'lim (Yer kadastrı va yer tuzish) yo'nalishi 214- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266295>

Annotatsiya. *Interfaol usullar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlab, ularning o'qish jarayonidagi motivatsiyasini oshiradi. Bu usullar talabalarga nafaqat bilim olishda, balki o'z fikrlarini erkin ifoda etish, guruhda ishlash va kreativlikni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchilar tomonidan to'g'ri qo'llanilgan interfaol metodlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu usullar o'qitish jarayonini yanada jonlantirib, o'qish faoliyatining sifatini yaxshilaydi va yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashadi. Natijada, interfaol usullar ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llashga imkon yaratadi, bu esa o'quvchilarning tayyorlanishiga katta yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, tarbiya, interfaol darslar, pedagogic texnologiyalar, muammo va munosabatlar.*

Аннотация. *Интерактивные методы обеспечивают активное участие студентов и повышают их мотивацию в процессе обучения. Эти методы дают учащимся возможность не только приобретать знания, но и свободно выражать свои мысли, работать в группах и развивать творческие способности. Интерактивные методы, правильно используемые преподавателями, повышают эффективность образовательного процесса и развивают у учащихся навыки самостоятельного мышления и решения проблем. В то же время эти методы еще больше оживляют процесс обучения, повышают качество учебной деятельности и совместимы с новыми технологиями. В результате интерактивные методы позволяют применять инновационные подходы к образованию, что вносит значительный вклад в подготовку студентов.*

Ключевые слова: *образование, воспитание, интерактивные уроки, педагогические технологии, проблемы и отношения.*

Abstract. *Interactive methods ensure active participation of students and increase their motivation in the learning process. These methods give students the opportunity not only to acquire knowledge, but also to freely express their thoughts, work in groups and develop creativity. Interactive methods, correctly used by teachers, increase the effectiveness of the educational process and develop students' independent thinking and problem-solving skills. At the same time, these methods further enliven the learning process, improve the quality of learning activities and are compatible with new technologies. As a result, interactive methods allow for the application of innovative approaches to education, which makes a significant contribution to the preparation of students.*

Keywords: education, upbringing, interactive lessons, pedagogical technologies, problems and relationships.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar (innovasion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishgabo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, xat o'xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Bugungi kunda ta'lim muassasalarining o'quvtarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida — Ta'lim to'g'risidagi Qonunda rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o'quvchtarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, pedagogik texnologiya o'qituvchini ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To'rtinchidan, pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qo'llashga asoslanganligi sababli, ularning qo'llanilishi O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda

asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o'qituvchidan ko'proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi.

Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi.

Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovasion jarayonlarda ta'lim tizimi

oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari interfaol uslublar, innovasion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, tajriba o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Interfaol usullarni yana boshqacha ta'riflaydigan bo'lsak interfaol ta'lim jarayonida dars o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida amalga oshiriladi. Interfaol metod — ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi faollikni oshirish orqali ularning o'zaro harakati, ta'siri ostida bilimlarni o'zlashtirishni kafoiatlash, shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu usullarni qo'llash dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari — norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o'qish, o'rganish, seminarlar o'tkazish, o'quvchilarni tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriq, vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va

boshqalardan iborat. Interfaollik, bu — o‘zaro ikki kishi faolligi, ya‘ni, bunda o‘quv-biluv jarayoni o‘zaro suhbat tariqasida, dialog shaklda (kompyuter aloqasi) yoki o‘qituvchi o‘quvchilarning o‘zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik—o‘zaro faollik, harakat, ta‘sirchanlik, o‘quvchi-o‘qituvchi, o‘quvchi-o‘quvchi (sub‘yektsub‘yekt) suhbatlarida sodir bo‘ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi — o‘q jarayoni uchun eng qulay muhit vaziyat yaratish orqali o‘quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarini ishga solishga muhit yaratadi. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o‘quvchi chetda qolmay, eshitgan, o‘qigan, ko‘rgan bilgan fikrmulohazalarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘zaro fikr almashish jarayoni sodir bo‘ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o‘zaro do‘stona munosabatlar shakllanadi.

Interfaol ta‘lim o‘z xususiyatiga ko‘ra didaktik o‘yinlar orqali, evristik (fikrlash, izlash, topish)

suhbat- dars jarayonini loyihalash orqali, muamoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali, kreativ-ijodkorlik asosida, axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida

amalga oshirish metodlarini o‘z ichiga oladi. Demak, interfaol ta‘lim texnologiyalari va uning muhim tarkibiy elementi bo‘lgan interfaol metodlar ta‘lim jarayonini tashkil etish ko‘rsatkichlarining o‘zgarishini ta‘minlaydi. Zero, zamonaviy ta‘lim doimiy ravishda fan va texnologiya rivoji bilan bog‘liqlikda ta‘lim maqsadi, mazmuni, shakl, metod va vositalarining yangilanib borishini talab qiladi.

Ta‘lim jarayonida interfaol ta‘lim texnologiyalaridan foydalanishda ta‘lim beruvchi tomonidan ta‘lim oluvchilarning, qiziqishini ottirish, ularning ta‘lim jarayonidagi faolligini mutassil rag‘batlantirib borishilishi, o‘quv materiallarini kichikkichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, baxs-munozara, muammoli vaziyat yaratib, yo‘naltiruvchi matn, loyiha, ro‘lli o‘yinlar kabi metodlarni qollash va ta‘lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Bu metodlarni interfaol yoki interfaol metodlar deb ham atashadi.

Interfaol metodlar deganda - ta‘lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta‘lim jarayoning markazida ta‘lim oluvchi bo‘lgan metodlar

tushuniladi. Bu metodlar qo‘llanilganda ta‘lim beruvchi ta‘lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta‘lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Ta‘lim oluvchi markazda bo‘lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- ta‘lim samarasi yuqoriroq bo‘lgan o‘qish o‘rganish;
- ta‘lim oluvchining yuqori darajada rag‘batlantirilishi;
- ilgari ortirilgan bilimlarni ham e‘tiborga olinishi;
- o‘qish shiddatini ta‘lim oluvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi;
- ta‘lim oluvchining tashabbuskorligi va mas‘uliyating qo‘llab quvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o‘rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Interfaol ta‘lim (lot. “internus” – ichki, o‘zaro) – o‘quvchi (magistr)larning

bilim, ko‘nikma, malaka, muayyan axloqiy sifatlarni o‘zlashtirish yo‘lida birgalikda, o‘zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etishga asoslanuvchi ta‘lim. Interfaol metodlarining mohiyatidan xabardor bo‘lishda, eng avvalo, tayanch tushuncha – “interfaol” atamasining lug‘aviy ma‘nosi “interfaol” (ing. “interact”; “interaktiv”; “inter” – o‘zaro, birgalikda, “act” – harakat qilmoq, ish ko‘rmoq) tushunchasi “o‘zaro, birgalikda harakat qilmoq” ma‘nosini anglatadi.

XULOSA

Ushbu metodlar orqali ta'lim oluvchilar berilgan mavzu bo'yicha o'zlarining bilimlarini qisqa va aniq ifoda eta oladilar. Bundan tashqari ushbu metodlar orqali ta'lim oluvchilarni muayyan mavzu bo'yicha baholash imkoniyati yaratiladi. Bunda ta'lim oluvchilar o'zlari bergan savollariga guruhdagi boshqa ta'lim oluvchilar bergan javoblarini baholashlari va ta'lim beruvchi ham ta'lim oluvchilarni ob'yektiv baholashi mumkin. Ana shunday interfaol metodlar yordamida tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lib, ularni yangi bilimlarni samaraliroq o'zlashtirishlariga omil bo'la oladi. Interfaollik – ta'lim jarayoning ishtirokchilarning bilim, ko'nikma, malaka, muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etish layoqatiga egaligi. O'qitishning interfaol ta'limga asoslanishi bir qarashda nihoyatda oddiy, soda va hatto "bolalar o'yini" kabi taassurot uyg'otadi. Biroq ta'lim jarayonida interfaol metodlarni qo'llashga nisbatan bunday yondashish to'g'ri emas. Zero, ta'lim amaliyotida interfaol metodlarni qo'llash muayyan shartlarga muvofiq amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sharopova Z.F. Ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Toshkent 2019. "Navro'z nashriyoti"
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari- T " Sano standart " nashriyoti , 2015.
3. Fayzullaeva D.M., Ganieva M.A., Ne'matov I. Nazariy va amaliy o'quv mashg'ulotlarda o'qitish texnologiyalari to'plami /Met.qo'll . O'rta maxsus, kasb hunar ta'limida innovatsion ta'lim texnologiyalari seriyasidan - T - 2013.
4. N.Mahmudov. O'qituvchi nutqi madaniyati. - Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2007.
5. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. - T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015. - 81-b.
6. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari /O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti tinglovchilari, akademik lisey va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. - T.: TDPU, 2004.
7. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - T.: O'qituvchi, 2004. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Met. qo'll. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012. - 193 b.
8. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi.: Nasaf, 2000.